

Авторитет учителя и его значение для разрешения педагогических конфликтов в условиях современной образовательной организации

И. А. САВЧЕНКО

АННОТАЦИЯ

Введение. Авторитет учителя является одним из важнейших ресурсов обучения и воспитания подрастающего поколения, поскольку создает основу учебной мотивации, позволяет установить и поддерживать здоровую атмосферу в учебной группе, более эффективно предупреждать и разрешать конфликты. Несмотря на то, что данный факт является общепризнанным, тема авторитета учителя продолжает оставаться весьма актуальной, так как в практическом плане вопрос достижения авторитета каждый педагог решает самостоятельно и по большей части интуитивно, полагаясь на собственный опыт и знания. Поэтому знание факторов, которые влияют на формирование авторитета учителя, может оказать существенную помощь педагогам в данном вопросе. *Цель исследования:* выявить взаимосвязь между авторитетом учителя и его влиянием на разрешение педагогических конфликтов.

Материалы и методы. На основе данных опроса учеников 8-9 классов школы №2006 г. Москвы, полученных с использованием авторской анкеты, а также диагностики индивидуального стиля деятельности учителя (Методика А. К. Марковой и А. Я. Никоновой), стиля его педагогического общения (методика Н.П. Фетискина) и поведения в конфликтной ситуации (методика Томаса – Килманна на выявление ведущего поведения в конфликтной ситуации (в адаптации Н.В. Гришиной)), проведенного на выборке педагогов той же школы (выборка составила 45 человек), установлена взаимосвязь между авторитетом учителя, стилем педагогического общения и поведением в ситуации конфликта.

Результаты исследования. Исследование представлений школьников 8-9 классов о том, каким должен быть авторитетный учитель, проведенное с помощью опроса, показало, что на авторитет педагога у обучающихся влияют такие личностные и профессиональные качества, как интеллект, уверенность в себе, компетентность в своей предметной области, а также ответственность, справедливость и тактичность, а также умение справляться с трудностями в педагогической деятельности. На авторитет педагога также оказывают воздействие имиджевые характеристики, проявляющиеся в стиле педагогической деятельности и общения, а также поведению в ситуации конфликта. Наиболее оптимальными для авторитетных педагогов вариантами поведения в конфликте по мнению учеников являются выяснение и устранение причин возникшего конфликта (61%), в то время как чрезмерно эмоциональная реакция либо попытки не замечать конфликт, устранившись от него, могут негативно отразиться на авторитете учителя.

На основе проведенных с учителями диагностических процедур было установлено, что большинство учителей (89%) придерживаются конструктивных стилей в своей педагогической деятельности и общении с обучающимися, что позволяет им быть достаточно успешными и эффективными в своей профессиональной деятельности, а также пользоваться авторитетом у школьников.

Заключение. Анализ результатов данных диагностик педагогов позволил установить взаимосвязь между стилем педагогического общения учителя и выбираемой им стратегией поведения в конфликте. В большинстве случаев, педагоги, использующие в своей деятельности малоэффективные стили деятельности, склонны к неконструктивному поведению в ситуации конфликта, в то время как более эффективные в профессиональном плане учителя чаще используют в ситуации конфликта конструктивные стратегии поведения, позволяющие им поддерживать свой авторитет у обучающихся.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

авторитет, учитель, стиль педагогического общения, эффективность деятельности учителя, педагогический конфликт

Для цитирования: Савченко И. А. Авторитет учителя и его значение для разрешения педагогических конфликтов в условиях современной образовательной организации // Перспективы науки и образования. 2025. № 4. С. 625–642. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.4.41>

Поступила: 21.02.2024 | Одобрена: 19.04.2025 | Опубликована: 31.08.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

The authority of the teacher and its importance for resolving pedagogical conflicts in the context of a modern educational organization

I. A. SAVCHENKO

ABSTRACT

Introduction. The authority of a teacher is one of the most important resources for the education and upbringing of the younger generation, since it creates the basis for educational motivation, allows establishing and maintaining a healthy atmosphere in a study group, and more effectively preventing and resolving conflicts. Despite the fact that this fact is generally recognized, the topic of teacher authority continues to be very relevant, since in practical terms, each teacher decides the issue of achieving authority independently and mostly intuitively, relying on their own experience and knowledge.

Research aim: to identify the relationship between the authority of a teacher and his influence on the resolution of pedagogical conflicts.

Materials and methods. Based on the data of a survey of 8th-9th grade students of Moscow School No. 2006, obtained using the author's questionnaire, as well as diagnostics of the individual style of the teacher's activity (methodology of A.K. Markova and A.Ya. Nikonova), the style of his pedagogical communication (methodology of N.P. Fetiskin) and behavior in a conflict situation (methodology of Thomas - Kilman for identifying leading behavior in a conflict situation (adapted by N.V. Grishina)), conducted on a sample of teachers of the same school (the sample consisted of 45 people), a relationship was established between the authority of the teacher, the style of pedagogical communication and behavior in a conflict situation.

Research Results. A survey conducted by schoolchildren in grades 8-9 about what an authoritative teacher should be like showed that the authority of a teacher among students is influenced by such personal and professional qualities as intelligence, self-confidence, competence in their subject area, as well as responsibility, fairness and tact, as well as the ability to cope with difficulties in teaching. The authority of a teacher is also influenced by image characteristics that manifest themselves in the style of teaching and communication, as well as behavior in a conflict situation. According to students, the most optimal behavior options for authoritative teachers in a conflict are finding out and eliminating the causes of the conflict that has arisen (61%), while an overly emotional reaction or attempts to ignore the conflict, to distance oneself from it, can negatively affect the authority of the teacher. Based on the diagnostic procedures conducted with teachers, it was found that the majority of teachers (89%) adhere to constructive styles in their teaching activities and communication with students, which allows them to be quite successful and effective in their professional activities, as well as enjoy authority among schoolchildren.

Conclusion. The analysis of the results of these diagnostics of teachers allowed us to establish a relationship between the style of pedagogical communication of a teacher and the strategy of behavior in a conflict chosen by him. In most cases, teachers who use ineffective styles of activity in their work are inclined to non-constructive behavior in a conflict situation, while more professionally effective teachers more often use constructive behavior strategies in a conflict situation, allowing them to maintain their authority among students.

KEYWORDS

authority, teacher, style of pedagogical communication, teacher effectiveness, pedagogical conflict

For Citation: Savchenko, I. A. (2025). The authority of the teacher and its importance for resolving pedagogical conflicts in the context of a modern educational organization. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (4), 625–642. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.4.41>

Received: 21 February 2025 | Approved: 19 April 2025 | Published: 31 August 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Важнейшей особенностью педагогического процесса является его персонализированный характер, поскольку именно личностный фактор является центральным в обучении и воспитании. Педагоги, не пользующийся доверием и уважением со стороны учеников, не сможет успешно и эффективно реализовываться в профессии, выполнять свои задачи [19]. Учителю крайне важно осознавать себя авторитетной личностью, ведь без этого осознания невозможно сохранять уверенность в себе, высокую самооценку, поддерживать творческую и профессиональную активность, развиваться в профессиональном и личностном плане [22].

Слово «авторитет» имеет латинское происхождение и означает достоинство, сила, власть [18]. Авторитет учителя означает, что педагог пользуется уважением и доверием со стороны учеников, их родителей, коллег по работе и может оказывать на них влияние [1]. Авторитет учителя – это признание со стороны окружающих его профессионализма, личностных качеств и заслуг, готовность полагаться на его мнение, следовать его указаниям, прислушиваться к рекомендациям. Авторитетный педагог может оказывать влияние, не прибегая к административному принуждению, поощрению или убеждению, именно это делает его важным ресурсом педагогического воздействия, использование которого в образовательном процессе может повысить эффективность обучения и воспитания [12]. Поэтому и педагоги, и администрация образовательного учреждения заинтересованы в формировании и поддержании авторитета учителей.

В научной литературе не сложилось однозначного отношения к авторитету учителя. В зарубежной социальной психологии понятие авторитета связано с «психологической властью», которая реализуется непосредственно в малой группе и может быть обусловлена:

- личностными качествами самих педагогов, к которым относятся характерологические особенности, интеллектуальные, этические свойства, мотивационные характеристики и т.д.;
- вкладом учителей в результаты совместной деятельности, а также общение [13];
- уровнем влияния, которые педагоги оказывают на членов малой группы, их поведенческие характеристики, а также мнения и оценки [6].

В своем исследовании А.Р. Вазиева [7] приводит следующие зарубежные концепции авторитета:

1. Работы Д. Райанза, предложившего ряд критериев для описания «хорошего» педагога [22].
2. Исследования Р. Розенталя и Л. Якобсон, показавшие, что авторитет учителя формируется по принципу обратной связи и является неким «отражением» отношения педагога к ученикам, их потребностям и интересам.
3. Д. Оффе и Ч. Строзье в своих работах рассматривали влияние различных стилей лидерства, используемых педагогами, на становление их авторитета [26].
4. Д. Аткинсон провел ряд исследований, направленных на определение взаимосвязи между авторитетом педагога и его мышлением, интеллектуальными, логико-операциональными качествами личности [25]. Стоит отметить, что устойчивых зависимостей в последних упомянутых исследованиях не было обнаружено.

Весьма интересной представляется работа русского религиозного философа и педагога В.В. Зеньковского [6], который выделил три основные психологические теории, объясняющие феномен авторитета учителя:

1. Волюнтаристская теория (представлена в трудах немецкого педагога Ф. Паульсена). Объясняет авторитет более крепкой и сильной волей старших по сравнению с младшими, в результате чего более «волевые» имеют авторитет и могут влиять на тех, у кого воля еще не сформировалась.
2. Интеллектуальная теория (автором является немецкий психолог Г. Мюнстерберг). Главная идея этой теории состоит в том, что авторитет учителя объясняется имеющейся у него силой внушения, которая, в свою очередь, базируется на более развитом интеллекте. Благодаря

этому, учитель становится для ученика неким образцом, примером, передавая ему свои знания, опыт, навыки [25].

3. Эмоционалистическая теория (ее разделял автор данной типологии В.В. Зеньковский), суть которой в том, что она объясняет авторитет верой в наличие у некой личности качеств, заслуживающих уважения и вследствие этого, требующих подчиняться ему [27]. Важным аспектом данной теории является рассмотрение ученика как свободного человека, который добровольно признает авторитет учителя, и это признание не ослабляет его самостоятельную деятельность, а напротив, стимулирует ее.

Таким образом, В.В. Зеньковский сформулировал одну из важнейших особенностей авторитета учителя: способность стимулировать творческое начало в учениках и способствовать более глубокому педагогическому взаимодействию.

В отечественной педагогике также есть весьма обширный массив работ, посвященных исследованию авторитета педагога [7]. Следует обратить внимание на некоторые теоретические положения, которые были сформулированы в работах отечественных исследователей и могут служить основой для дальнейших изысканий в рамках данной проблематики:

1. Авторитет учителя рассматривается как важнейшая составляющая педагогической деятельности, причем роль педагога во многом определяется как руководящая, поскольку он управляет педагогическим процессом в пределах учебной аудитории или класса [3].

2. Проведено различие между авторитетом, который обусловлен статусом учителя, и авторитетом, основанным на личностных характеристиках педагога [4]. Обращалось внимание на то, что авторитет, основанный на статусе, не вполне правомерно именовать авторитетом, так как он относится не столько к личности учителя, сколько к его должностному положению и административным полномочиям.

3. Рассмотрено влияние авторитета учителя на эффективность обучения и воспитания, мотивацию учеников к учебе, характер отношений в коллективе обучающихся по вертикали и горизонтали, социально-психологический климат [15]. В этом случае авторитет рассматривается как некая константа, качество, присущее учителю, независимая переменная, которая оказывает влияние на социально-психологические явления и процессы, имеющие отношение к группе учеников [16]. Стоит обратить внимание, что практически все исследования такого плана показали устойчивую взаимосвязь между авторитетом и перечисленными феноменами, однако при этом влияние других факторов практически нивелировалось, выносилось «за скобки» в рамках проводимых исследований, что также должно учитываться при практическом использовании результатов данных исследований [2].

Так, например, в работах Ю.Б. Гатанова [8], О.С. Гребенюка [9], А.Я. Чебыкина [20] обосновывается значимость авторитета учителя для повышения интереса обучающихся к предмету, причем одним из мотиваторов учебной деятельности для них становится желание понравиться авторитетному педагогу, заслужить его одобрение.

Одним из направлений современных исследований авторитета педагога стало выявление взаимосвязанных между собой компетенций, которые могут служить основой авторитета [11]. Среди них выделяют следующие:

- предметные, включающие в себя знания в определенной научной области и умения эти знания передать обучающимся;
- коммуникативные, предполагающие умение грамотно и эффективно взаимодействовать с различными участниками образовательного процесса;
- социокультурные, означающие способность корректировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе и организации культурными нормами и правилами.

Также в рамках нашего исследования следует выделить типологии авторитетных педагогов. Например, А. М. Пырский и А. В. Петренко выделяют следующие три типа педагогического авторитета: авторитет профессионализма, личностно-служебный авторитет и авторитет педагогического мастерства [14].

Авторитет профессионализма учителя формируется на основе его знаний, профессионального мастерства, наличия обширного профессионального опыта. Такой учитель на высоком уровне владеет своим предметом, он эрудирован и готов к постоянному развитию в предметной области.

Личностно-служебный авторитет, по мнению авторов, представляет собой некий сплав личностных характеристик педагога и его положения в организации [5]. Он может быть харизматическим (в таком случае, авторитет формируется на основе харизмы, особенных личных качеств и свойств педагога, что встречается довольно редко), рациональным (в этом случае педагог воспринимается как некий носитель «полезных» для обучающихся характеристик, например, может подтянуть по нужному предмету или повысить оценку за выполнение каких-то заданий по предмету) или авторитетом положения (когда педагог воспринимается исключительно как носитель определенного статуса) [17].

Авторитет педагогического мастерства основан на умении педагога интересно для учеников преподавать свой предмет, владении им разнообразными педагогическими приемами, позволяющими привлекать и удерживать внимание учеников, повышать учебную мотивацию и вовлекать обучающихся в учебно-познавательную деятельность [10].

Таким образом, авторитет учителя представляет собой сложно структурированный феномен, характеризующий отношение обучающихся к педагогу, оценку ими его личностных качеств, педагогических умений и навыков, и дающий возможность более эффективно решать задачи обучения и воспитания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Эмпирическое исследование влияния авторитета учителя на разрешение педагогических конфликтов проходило на базе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 2006» г. Москвы.

Для того чтобы выявить каким образом авторитет учителя может оказывать влияние на разрешение педагогических конфликтов был проведен опрос школьников 8-9 классов в количестве 82 человек с использованием авторской анкеты «Авторитетный учитель: какой он?». Также была проведена диагностика индивидуального стиля деятельности учителя (Методика А. К. Марковой и А. Я. Никоновой) [20], методика диагностики стилей педагогического общения Н.П. Фетискина, Методика Томаса – Килманна на выявление ведущего поведения в конфликтной ситуации (в адаптации Н.В. Гришиной). Данные методики представлены в приложениях 3-5. В диагностике приняли участие 45 учителей.

В эмпирическом исследовании было сформировано 2 выборки. Первую составили 82 ученика 8-9 классов (см. табл. 1).

Таблица 1

Характеристика выборки обучающихся

	Кол-во чел.	мальчики	девочки
8 классы	42	20	22
9 классы	40	19	21
Всего	82	39	43

Вторую выборку составили педагоги в количестве 45 человек, средний возраст 42 года, стаж работы от 5 до 20 лет. Все педагоги имеют высшее педагогическое образование, первую либо высшую категорию, 12 человек работают в классах, имеющих углубленную предметную подготовку.

Для проведения опроса среди обучающихся была составлена анкета «Авторитетный учитель: какой он?», состоящая из вопросов закрытого и полужакрытого вида. Анкета разделена на несколько смысловых блоков: 1. Общие вопросы о том, каким ученики представляют себе

авторитетного педагога. 2. Вопросы о личных, профессиональных, имиджевых характеристиках, которые определяют авторитет учителя. 3. Вопросы на отношение к стилю педагогического общения и его влиянию на авторитет учителя. 4. Вопросы, направленные на выявление соотношения поведения учителя в конфликтной ситуации и его авторитета.

Для проведения диагностик учителей были выбраны следующие методики:

1. Диагностика индивидуального стиля деятельности учителя с использованием методики А. К. Марковой и А. Я. Никоновой. Данная методика включает в себя опросник, состоящий из 33 вопросов. С ее помощью можно выявить, ориентирован учитель на процесс или на результат своего труда, особенности проведения контроля знаний учителем, его динамические характеристики, отношение к результатам своей деятельности. Авторы выделяют 4 стиля деятельности учителя: эмоционально-импровизационный стиль (ЭИС), эмоционально-методичный стиль (ЭМС), рассуждающе-импровизационный стиль (РИС), рассуждающе-методичный стиль (РМС).

2. Методика диагностики стилей педагогического общения Н.П. Фетискина. Данная методика состоит из 25 вопросов, на которые нужно ответить «да» или «нет». Тест позволяет выявить доминирующую модель взаимодействия учителя с обучающимися. Всего автор выделяет 8 моделей: дикторская («Монблан»), неконтактная («Китайская стена»), дифференцированного внимания («Локатор»), гипорефлексивная («Тетерев»), гиперрефлексивная («Гамлет»), негибкого реагирования («Робот»), авторитарная («Я сам»), активного взаимодействия («Союз»).

3. Изучение стиля поведения в конфликте (Методика К. Томаса – Р. Килманна в адаптации Н. В. Гришиной). Тест включает в себя 30 пар утверждений. Методика позволяет выявить доминирующий способ решения конфликтной ситуации: соперничество, приспособление, компромисс, избегание, сотрудничество.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе проведения анкетного опроса обучающихся 8-9 классов были получены следующие результаты.

На вопрос «Как Вы считаете, учитель должен пользоваться авторитетом у учеников?» большинство ответило утвердительно. Вариант «да, обязательно» выбрали 67% обучающихся, варианты «наверное» – 21% и «возможно» – 12%. Вариант «нет, не обязательно» не выбрали никто. Таким образом, можно утверждать, что авторитет является необходимым условием успешной деятельности учителя.

Далее ученикам был задан вопрос о том, каким по их представлениям должен быть учитель, пользующийся авторитетом. Результаты представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 Ответы на вопрос: «На Ваш взгляд, авторитетный учитель – это тот, кто...»

Исходя из результатов, представленных на рисунке 1, большинство учеников считают, что учитель, который пользуется авторитетом, прежде всего тот, кто уверенно держится в любой ситуации, а также интересно и понятно ведет уроки. Вариант «может выслушать, помочь разобраться в сложной ситуации» и «способен поддерживать дисциплину и порядок» также влияют на авторитет учителя, но в меньшей степени. Вариант «позволяет ученикам делать то, что им хочется» был выбран только 4% обучающихся.

Следующий вопрос был задан для того, чтобы понять, как ведут себя ученики с учителем, который для них является авторитетом. Полученные результаты представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 Ответы на вопрос: «Если для Вас учитель является авторитетом, то вы...»

Как видно на представленной диаграмме, наибольшее количество учеников ответили, что постараются заслужить одобрение учителя, который пользуется у них авторитетом, а также будут рады получить его совет. Также достаточно значимое количество обучающихся выбрали вариант ответа «никогда не будете с ним спорить» (19%), в то время как варианты «постараетесь с ним подружиться» и «будете подражать ему» выбрали наименьшее число респондентов. Такое распределение ответов, на наш взгляд, говорит о том, что для обучающихся сохраняется определенная дистанция между учителем и учеником, для них учитель является прежде всего референтным лицом, который может дать оценку их поступкам, с чьим мнением они считаются.

Далее ученикам было предложено дать оценку личностным качествам учителя, которые, на их взгляд, присущи авторитетному учителю по пятибалльной шкале (5 – присуще в полной мере, 1 – полностью отсутствует).

Таблица 2

Оценка обучающимися личностных качеств авторитетного учителя

	Средний балл
справедливость	4,7
честность	3,5
ответственность	3,8
доброта	3,1
милосердие	3,2

чувство юмора	3,9
строгость	3,6
уверенность в себе	4,4
эмоциональность	2,4
рассудительность	2,5
интеллект	5
коммуникабельность	4,5

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что все перечисленные качества, хоть и в разной мере, были выбраны как необходимые для авторитетного учителя. Наиболее высоко были оценены такие качества, как интеллект, коммуникабельность, уверенность в себе и справедливость. Наименее значимыми для авторитетного учителя обучающиеся считают такие качества как эмоциональность и рассудительность. Такие качества как ответственность, честность, чувство юмора, строгость, доброта и милосердие получили средний балл.

Также обучающиеся оценили профессиональные качества учителя, которые, на их взгляд, присущи авторитетному учителю. (5 – присуще в полной мере, 1 – полностью отсутствует)

Таблица 3

Оценка обучающимися профессиональных качеств авторитетного учителя

	Средний балл
эрудиция	4,9
тактичность	4,1
увлеченность своим предметом	3,7
принципиальность	3,2
умение понятно объяснять материал	3,4
объективность	4,2
способность поддерживать дисциплину на уроках	4,3
уверенное владение современными технологиями (компьютером, гаджетами)	3,1
поощрение инициативы и творчества учеников	3,7
умение признавать свои ошибки, неправоту	4,4
готовность экспериментировать, использовать новые форматы обучения	3,2
способность справляться с «трудными» учениками	4,1

Исходя из представленных в таблице 6 данных можно утверждать, что все указанные профессиональные качества имеют значимость для признания учениками авторитета учителя. При этом следует отметить, что некоторые качества, такие как эрудиция, способность поддерживать дисциплину на уроках, объективность, умение признавать свои ошибки, неправоту, способность справляться с «трудными» учениками выделяются как наиболее значимые. На наш взгляд, это подтверждает понимание обучающимися авторитета учителя как референтной фигуры.

На вопрос: «Можно ли сказать, что учителя в вашей школе обладают перечисленными личными и профессиональными качествами?» большинство (89%) ответили утвердительно, выбрав ответы «да, практически все» и «большинство», только 11% ответили, что лишь некоторые учителя обладают данными личностными и профессиональными качествами.

Далее обучающимся был задан вопрос относительно значимости для формирования авторитета учителя различных имиджевых характеристик. Полученные результаты представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 Ответы на вопрос: «Какие из нижеперечисленных характеристик учителя, на Ваш взгляд, помогут ему заслужить авторитет у учеников? (выберете не более 3-х вариантов)»

Исходя из полученных результатов, такие имиджевые характеристики как ухоженный, опрятный внешний вид, готовность отвечать на любые вопросы и обсуждать любые темы, вежливость в общении с учениками, уважительное отношение к ученикам, обращение на «вы», пунктуальность и грамотная речь являются наиболее значимыми для обучающихся. Также довольно значимым является доброжелательность в общении, в то время как такие характеристики как умение делать интересный контент для социальных сетей и знание современных молодежных трендов, по мнению большинства школьников, не поможет учителю завоевать авторитет.

Обучающимся был также задан вопрос о том, какие поведенческие проявления они считают недопустимыми для авторитетного учителя. Результаты ответов представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 Ответы на вопрос: «Вы считаете, что авторитетный учитель никогда не позволит себе.... (выберете не более 3-х вариантов)»

Из полученных данных можно увидеть, что решающее значение в подрыве авторитета учителя по мнению учеников играет проявление некомпетентности и отсутствие педагогического такта. Об этом свидетельствует то, что наиболее часто выбираемыми были такие варианты ответов, как «быть некомпетентным в своем предмете», «делать бестактные замечания ученикам», «быть вульгарным, слишком вызывающе одеваться». Также весьма значимыми имиджевыми характеристиками, негативно сказывающимися на авторитете учителя, являются, судя по полученным результатам, грубость, использование сленга в общении с обучающимися и излишняя эмоциональность и вредные привычки. Менее значимыми, но все же отражающимися на авторитете учителя можно назвать такие характеристики как неопрятность, непунктуальность, проявление обидчивости и мстительности. Наконец, такая характеристика как несколько чрезмерный консерватизм, по мнению респондентов, в наименьшей степени может негативно отразиться на авторитете учителя.

Также ученикам было предложено дать оценку по 5-балльной шкале перечисленным в таблице стилям поведения учителя, с точки зрения того, насколько они способны пользоваться авторитетом у учеников. В используемой в анкете таблице указаны характеристики каждой модели, ученикам предлагалось ознакомиться с ними и дать оценку того, насколько такой учитель будет пользоваться у них авторитетом. В предлагаемой таблице 7 мы заменили описание моделей на их наименование, данное авторами теста на выявление тенденций к стилям педагогического общения Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова.

Таблица 4

Оценка обучающимися степени авторитетности стилей педагогического общения педагогов

Наименование модели поведения учителя	Средний балл
Дикторская («Монблан»)	1,6
Неконтактная («Китайская стена»)	1,8
Дифференцированное внимание («Локатор»)	2,2
Гипорефлексивная («Тетерев»)	1,8
Гиперрефлексивная («Гамлет»)	2,5
Негибкого реагирования («Робот»)	3,1
Авторитарная («Я сам»)	3,2
Активного взаимодействия («Союз»)	4,9

Как видно из представленных в таблице 7 данных, высокую оценку получил только стиль активного взаимодействия – 4,9 балла. Более подробно характеристики этих моделей будут даны ниже, однако стоит отметить, что этот стиль педагогического общения авторами методики признается наиболее продуктивным. Можно добавить, что реализация данной модели в общении с учениками позволит педагогам не только достигать более высоких результатов в обучении, но и сформировать авторитет у обучающихся.

На основе этих данных можно сделать вывод о том, что современные школьники признают авторитет учителя, которые способен демонстрировать высокий уровень профессиональных качеств, но при этом с уважением относится к своим ученикам. При этом они не требуют, чтобы учитель был с ними «на одной волне», разделял их интересы и увлечения, вел себя на равных.

В заключении опроса ученикам были заданы вопросы, касающиеся того, как должен, по их мнению, вести себя авторитетный учитель в ситуации конфликта с учеником.

Как видно на диаграмме, большинство обучающихся считают наиболее приемлемым вариантом поведения авторитетного учителя в конфликте постараться разобраться и выяснить причины конфликта. Это говорит о том, что для учеников учитель, использующий стратегию сотрудничества в конфликте, скорее всего будет пользоваться авторитетом. Проявление избегающей стратегии в ситуации конфликта (вариант «постарается переключить внимание на другую тему») является вторым по популярности ответом. При этом важным в данном ответе является то, что учитель должен контролировать ситуацию. Лишь 12% сочли приемлемым для авторитет-

ного учителя использование силовой стратегии в конфликте (вариант «заставит ученика извиниться и признать правоту учителя»). Однако наименее характерными для учителя, пользующегося авторитетом, являются слабые поведенческие стратегии (варианты «попросит прощения» и «обратится к директору»).

Рисунок 5 Ответы на вопрос: «Если возникла конфликтная ситуация между учителем и учеником, что, по Вашему мнению, будет делать авторитетный учитель?»

Наконец, заключительный вопрос касался того, какое поведение в ситуации конфликта с учеником непозволительно для учителя, который пользуется авторитетом у обучающихся. Результаты представлены на рисунке 6.

Рисунок 6 Ответы на вопрос: «В ситуации конфликта с учеником учитель, заботящийся о своем авторитете, никогда себе не позволит...»

Из ответов, представленных на диаграмме, видно, что любые проявления как агрессии, так и слабости, проявляющейся в утрате учителем самоконтроля, в глазах учеников несовместимы с понятием авторитет. Поэтому конфликт, в том числе с учеником, можно считать своего рода проверкой для авторитетного учителя. Грамотное поведение в ситуации конфликта может помочь учителю завоевать или укрепить свой авторитет у школьников, а неконструктивные действия, в том числе такие, как представленные на диаграмме варианты ответов, способны подорвать авторитет учителя.

Методика диагностики индивидуального стиля деятельности учителя с использованием методики А. К. Марковой и А. Я. Никоновой показала следующие результаты (см. рис. 7).

Рисунок 7 Результаты диагностики по методике «Диагностика индивидуального стиля деятельности учителя (Методика А. К. Марковой и А. Я. Никоновой)»

Представленные на рисунке данные показывают, что только 11% учителей придерживаются в своей деятельности эмоционально-импровизационного стиля. Этих учителей отличает ориентация преимущественно на процесс, а не на результат обучения. Таких учителей характеризует логичная и интересная подача материала, но с минимальной обратной связью. Опрашивая учеников, учителя, придерживающиеся данного стиля, предпочитают спрашивать нескольких учеников, как правило сильных, но не особо стараются выслушать их ответ, часто не дают сформулировать, уточнить, задать вопрос. Для таких учителей характерно не вполне адекватное планирование учебного процесса: наиболее интересный материал они выносят на обсуждение во время урока, а наименее интересный для них оставляют на самостоятельную проработку обучающихся. Также для таких учителей не характерны повторение и закрепление учебного материала, контроль знаний. Также этому стилю присущи высокая оперативность, разнообразие методов обучения, частое использование активных методов (коллективного обсуждения, игровых методов). При этом учитель не может проводить рефлексию своего опыта, анализировать результативность проведения занятий.

Эмоционально-методичный стиль используют в работе 27% учителей. Этим учителям присущи все достоинства предыдущего стиля: оперативность, умение интересно и увлекательно преподнести учебный материал, владение разнообразными методами обучения, использование активных методов в педагогической практике. При этом такие учителя методичны и последовательны, они уделяют достаточно внимания контролю знаний, причем не только сильных, но и слабых учеников, прорабатывают все темы, а не только те, которые им самим интересны.

Наибольшее количество учителей – 47% придерживаются рассуждающе-импровизационного стиля в своей деятельности. Эти учителя также умеют адекватно планировать и реализовывать учебно-воспитательный процесс, они последовательны и методичны как в изложении материала, так и в контроле его усвоения обучающимися. Их отличает меньшая по сравнению с эмоциональными стилями изобретательность и оперативность, не столь активное использование

коллективных обсуждений и игровых методик, но при этом такие учителя дают возможность ученикам самостоятельно формулировать ответ, предпочитая действовать путем подсказок, уточняющих вопросов, активного слушания.

Наконец, 16% учителей характерен рассуждающе-методичный стиль деятельности. Это по большей части учителя с большим стажем педагогической деятельности, которые предпочитают использовать в своей работе небольшой набор проверенных методик обучения. Они много внимания уделяют повторению и закреплению материала, уделяя больше внимания слабым ученикам. Их занятия вряд ли можно назвать интересными, особенно для сильных обучающихся, способных быстро усваивать учебный материал, поскольку они обеспечивают скорее усвоение необходимого минимума всеми учениками.

Таким образом, согласно полученным результатам проведенной диагностики, большинство учителей адекватно планируют учебный процесс, владеют и используют на практике довольно большой объем методов обучения, благодаря которым достигаются достаточно высокие результаты обучения. При этом, есть некоторое количество учителей, испытывающих проблемы в планировании, организации и реализации учебного процесса, чей стиль деятельности нуждается в некоторой коррекции.

Далее с учителями была проведена диагностика, направленная на выявление тенденций к стилям педагогического общения по методике Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова. Результаты представлены на рисунке 8.

Рисунок 8 Тенденции учителей к стилям педагогического общения (по методике Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова)

Из представленных на данном рисунке данных следует, что большинство учителей (21 человек) имеют тенденцию к наиболее конструктивному стилю педагогического взаимодействия «Союз». Эти учителя активно взаимодействуют с обучающимися, стараются поощрять их инициативу, гибко реагируют на изменения в психологическом климате, сообща решают возникающие разногласия и недоразумения.

Однако среди учителей присутствуют и те, чьи стили педагогического общения нельзя отнести к продуктивным. Так по 8 учителей используют в педагогическом общении модели «Гамлет» и «Робот». Первая характеризуется тем, что учитель больше сосредоточен на том, как его воспринимают ученики, чем на содержательной стороне общения с ними. Они очень эмоционально восприимчивы, склонны остро реагировать на малейшие раздражители. Следует отметить, что в основном в эту группу вошли учителя с небольшим стажем работы, что, возможно, объясняет, некоторым образом, приверженность данному стилю. Модель «Робот», напротив, больше харак-

терна для некоторых уже весьма опытных педагогов. Эти педагоги демонстрируют противоположные качества: четкое следование программе, высокий уровень методической культуры, но неспособность гибко реагировать на особенности класса обучающихся, учесть в полной мере их образовательные потребности.

Также среди педагогов есть небольшое количество тех, кто использует модели «Локатор» (4 человека), «Я сам» (3 человека) и «Китайская стена» (1 человек). Учителя, использующие модель «Локатор», характеризуются избирательным отношением к обучающимся, уделяют больше внимания сильным либо слабым ученикам, фокусируя на них свое внимание, и не особо интересуются тем, остальные ученики осваивают учебный материал.

Для педагогов, следующих авторитарной модели «Я сам», именно он является главным действующим лицом педагогического процесса, инициативы и запросы учеников игнорируются, можно сказать, что практически отсутствует обратная связь педагога с обучающимися. В некоторой степени это характерно и для модели «Китайская стена», с тем отличием, что для такого учителя общение с учениками не представляет интереса. Такой учитель закрыт, замкнут, избегает общения.

Для того, чтобы выяснить, какие стратегии поведения в конфликте используют педагоги, им было предложено пройти диагностику стиля поведения в конфликте с использованием методики Кеннета Томаса – Ральфа Килманна в адаптации Н. В. Гришиной. Результаты проведенной диагностики представлены на рисунке 9.

Диаграмма 9 Результаты диагностики стилей поведения педагогов в конфликте с использованием методики Кеннета Томаса – Ральфа Килманна в адаптации Н. В. Гришиной

Из представленных на диаграмме данных видно, что преобладающими стилями поведения педагогов в конфликте являются сотрудничество и компромисс, несколько меньшее количество учителей выбирают стратегии избегания и приспособления. Стратегия соперничества присуща наименьшему числу педагогов.

Поскольку диагностика проводилась индивидуально с каждым педагогом, у нас была возможность сопоставить результаты всех трех методик. Было установлено, что педагоги, предпочитающие стиль педагогического общения «Союз», который большинство обучающихся выбрали как заслуживающую авторитета в наибольшей степени, в 98% случаев выбирают такие стратегии поведения в конфликте как сотрудничество и компромисс, в то время, как педагоги, использующие такие, менее авторитетные с точки зрения учеников, стили педагогического общения как «Гамлет», «Робот» и «Китайская стена» в 75% случаев используют стратегии соперничества, избегания и приспособления. Таким образом, в ходе проведенного исследования удалось установить, что авторитет учителя и выбор им стратегии поведения в конфликте взаимосвязаны.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Эмпирическое исследование авторитета учителя в современной образовательной организации и его влияния на разрешение педагогических конфликтов в условиях современной образовательной организации проведенное в ГБОУ «Школа №2006» г. Москвы, подтвердило высказываемые отечественными и зарубежными учеными тезисы о взаимосвязи авторитета учителя и стиля используемого им педагогического общения.

Так, выделенные О. В. Архиповой, Н. В. Матолыгиной, Л. В. Ругловой [5], черты авторитетного преподавателя, отличающие его от неавторитетного, такие как: уважительное отношение к окружающим, в том числе ученикам и коллегам, оказание стимулирующего воздействия на учебную и иную интеллектуальную деятельность учеников, проявление гибкости и смелости, проявляющиеся в умении принимать нестандартные решения в разных педагогических ситуациях, любознательность и стремление к постоянному совершенствованию, как личностному, так и профессиональному, творческое отношение к своей деятельности, новаторство в профессиональном развитии, нашли подтверждение в данном исследовании.

Нельзя не согласиться с мнением авторов Е. Ю. Сысоевой и М. А. Корсун [19] о том, что современные ученики, имея доступ к большому количеству источников информации, часто более эрудированы и осведомлены в разных областях жизни, что заставляет переосмыслить разные составляющие авторитета педагога. В то же время, предположение о том, что отсутствие элементарных, с точки зрения современных детей и подростков, умений в обращении с гаджетами, наносит серьезный урон авторитету педагогов подтверждения не нашло. Именно поэтому проведенное исследование взаимосвязи между стилем педагогического общения учителя и выбираемой им стратегией поведения в конфликте позволило получить данные, на основе которых можно разрабатывать программы развития конфликтологической компетенции педагогов, испытывающих трудности с поддержанием авторитета у обучающихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в результате проведенного исследования установлена взаимосвязь между стилем педагогического общения учителя и выбираемой им стратегией поведения в конфликте. Использование педагогами неконструктивных стратегий поведения в конфликте зачастую коррелирует с преобладанием в педагогической деятельности не самых продуктивных стилей проведения занятий и общения с учениками, в то время как ориентация на сотрудничество и компромисс в ситуации конфликта, активное взаимодействие с обучающимися, поощрение их инициативы, гибкое реагирование на изменения в психологическом климате позволяют учителям завоевывать авторитет у обучающихся и быть успешными в педагогической деятельности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абалова, А. А. Представления об авторитете педагога в современном мире // Учитель и время. 2023. № 18. С. 15-23.
2. Алексеев С.Г., Алексеева Т.Ю., Антилогова Л.Н. [и др.]. Ценностно-смысловые ориентиры деятельности педагога в условиях цифрового общества: монография / под общ. ред. Н.В. Чекалевой. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2022. 400 с.
3. Андреева К.Э., Николаева А.А. Педагогические условия формирования ценностных ориентаций подростков // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2023. № 6 (220). С. 496-501.
4. Андриади И. П. Компетентность и ответственность авторитетного учителя и процессы, ее определяющие // Педагогическое образование и наука. 2018. № 3. С. 120-125.
5. Архипова О. В., Матолыгина Н. В., Руглова Л. В. Профессиональное становление студентов в условиях образовательного пространства университета: монография / О. В. Архипова, Матолыгина Н. В., Руглова Л. В. СПб.: СПбГИЭУ, 2011. 187 с.
6. Вазиева А.Р. Ученые о проблеме авторитета педагога // Научное обозрение. Педагогические науки. 2016. № 4. С. 5-10.
7. Вазиева А.Р. Авторитет преподавателя. Социально-психологические факторы формирования. LAP,

- Lambert, Academic Publishing, 2013. 148 с.
8. Гатанов Ю.Б. Развитие личности, способной к творческой самореализации // Психологическая наука и образование. 1998. Том 3. № 1.
 9. Гребенюк О.С., Гребенюк Т.Б. Основы педагогики индивидуальности: Учеб. пособие / Калинингр. гос. ун-т. Калининград, 2000. 572 с.
 10. Елизаров, Ф. Н., Родионова Н.В. Этические методы профилактики конфликтов в образовательных учреждениях // Вестник Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Серия: Экономические науки. 2022. № 4(34). С. 11-18.
 11. Игнатъева Е. И. О нелинейности в образовании // Alma Mater (Вестник высшей школы). 2016. № 12. С. 11-16.
 12. Кондратьев М.Ю. Взаимосвязь авторитета личности и авторитета роли учителя // Вопросы психологии. 1987. № 2. С. 99-103.
 13. Митина Л. М., Митин Г. В., Анисимова О. А. Психологический ресурс «вовлеченность – вовлечение» личностно-профессионального развития педагога как средство профилактики аддиктивного поведения учащихся // Перспективы науки и образования. 2025. № 2. С. 528–543. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.2.33>
 14. Пырский А.М., Петренко А.В. Авторитет преподавателя как основа формирования педагогически целесообразных взаимоотношений участников образовательного процесса // Общество: социология, психология, педагогика. 2016. №10.
 15. Салменкова, М. В. Авторитет работника образовательного учреждения как условие достижения современных ориентиров образования // Вестник Университета Российской академии образования. 2023. № 2. С. 71-85.
 16. Сарбалаева А. Д., Белянкина О. А. Влияние стиля педагогического общения учителя на эффективность учебной деятельности учащихся // Теория и практика образования в современном мире: материалы X Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2018 г.). Чита: Издательство Молодой ученый, 2018. С. 92-95.
 17. Собкин В.С., Калашникова Е.А. К вопросу о педагогическом авторитете // Социальная психология и общество. 2016. Т. 7, № 1. С. 88-107.
 18. Сулова Е.А., Зацепина Е.А. Проблема формирования авторитета начинающего педагога // Вестник психологии и педагогики АлтГУ. 2021. №4. С. 159-168.
 19. Сысоева Е. Ю., Корсун М. А. Авторитет педагога в трансформирующемся российском обществе // Вестник ОГУ. 2018. №5 (217). С. 73-78.
 20. Филиппченкова С.И., Евстифеева Е. А., Балакшина Е.В., Антоновский А.В. Психологические детерминанты стилей педагогической деятельности // Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота: психолого-педагогические науки. 2021. № 3(57). С. 75-80.
 21. Чебыкин А. Я. Учитель и эмоциональная регуляция учебно-познавательной деятельности школьников // Вопросы психологии. 1989. № 6. С. 42-49.
 22. Черноштан, О. Н. Кризис авторитета педагога в российской системе среднего и высшего образования: монография / О. Н. Черноштан; Южный федеральный университет. Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2016. 98 с.
 23. Aelterman N., Vansteenkiste M., Haerens L., Soenens B., Fontaine J.R., Reeve J. Toward an Integrative and Fine-Grained Insight in Motivating and Demotivating Teaching Styles: The Merits of a Circumplex Approach // Journal of Educational Psychology. 2019. Vol. 111. No 3. P. 497–521. <https://doi.org/10.1037/edu0000293>
 24. Ching L. L. Roles and Functions of the Class Teacher // In: School Guidance and Counselling. Trends and Practices / Edited by Pattie Y. Y. Luk-Fong and Yuk Ching Lee-Man. 2013. Hong Kong: Hong Kong University Press: Cheer Shine Enterprise Co. P. 155–174. DOI: 10.5790/hongkong/9789888083411.003.0008
 25. Mazzetti G., Robledo E., Vignoli M., Topa G., Guglielmi D., & Schaufeli W.B. Work Engagement: A metaAnalysis Using the Job Demands-Resources Model // Psychological Reports. 2023. Vol. 126 (3). P. 1069-1107. DOI: 10.1177/003329412111051988
 26. Özdilekler M. A., Altınay F., Altınay Z., Daglı G. An evaluation of class-teachers' roles in transferring values // Quality & Quantity. 2017. № 52 (33). P. 1–16.
 27. Retnowati T. H., Mardapi D., Kartowagiran B., Hamdi S. A Model of Lecturer Performance Evaluation: Sustainable Lecturer Performance Mapping // International Journal of Instruction. 2021. Vol. 14. № 2. P. 83–102.
 28. Roorda D.L., Koomen H.M.Y., Spilt J.L., Oort F.J. The Influence of Affective Teacher-Student Relationships on Students' School Engagement and Achievement: A Meta-Analytic Approach // Review of Educational Research. 2011. Vol. 81. № 4. P. 493–529. <https://doi.org/10.3102/0034654311421793>
 29. Podgornik V., Vogrinc J. The Role of Headteachers, Teachers, and School Counselors in the System of Quality Assessment and Assurance of School Work // SAGE Open. 2017. Vol. 7, № 2.
 30. Vasilachi O. Rusnac T. The class-teacher in the educational process // Univers pedagogic. 2021. № 2 (70). P. 58–61.

REFERENCES

1. Abalova, A. A. Ideas about the authority of a teacher in the modern world. *Teacher and time*, 2023, no. 18, pp. 15-23.
2. Alekseev S.G., Alekseeva T.Yu., Antilogova L.N. [and others]. Value and semantic guidelines for a teacher's activity in a digital society: monograph / edited by. ed. N.V. Chekaleva. Omsk, Omsk State Pedagogical University Publishing House, 2022, 400 p.
3. Andreeva K.E., Nikolaeva A.A. Pedagogical conditions for the formation of value orientations of adolescents. *Scientific Notes of the University named after P.F. Lesgafta*, 2023, no. 6 (220), pp. 496-501.
4. Andriadi I. P. Competence and responsibility of an authoritative teacher and the processes that determine it. *Pedagogical education and science*, 2018, no. 3, pp. 120-125.
5. Arkhipova O. V., Matolygina N. V., Ruglova L. V. Professional development of students in the conditions of the educational space of the university: monograph / O. V. Arkhipova, Matolygina N. V., Ruglova L. V. St. Petersburg, SPbGIEU Publ., 2011, 187 p.
6. Vazieva A. R. Scientists on the problem of teacher authority. *Scientific review. Pedagogical sciences*, 2016, no. 4, pp. 5-10.
7. Vazieva A. R. Teacher authority. Social and psychological factors of formation. LAP, Lambert, Academic Publishing, 2013, 148 p.
8. Gatanov Yu.B. Development of a personality capable of creative self-realization. *Psychological science and education*, 1998, vol. 3, no. 1.
9. Grebenyuk O.S., Grebenyuk T.B. Fundamentals of individuality pedagogy: Textbook / Kaliningrad state university, Kaliningrad, 2000, 572 p.
10. Elizarov, F.N., Rodionova N.V. Ethical methods of conflict prevention in educational institutions. *Bulletin of the Vladimir State University named after Alexander Grigorievich and Nikolai Grigorievich Stoletov. Series: Economic sciences*, 2022, no. 4 (34), pp. 11-18.
11. Ignatyeva E. I. On nonlinearity in education. *Alma Mater (Herald of the Higher School)*, 2016, no. 12, pp. 11-16.
12. Kondratiev M. Yu. The relationship between the authority of the individual and the authority of the role of the teacher. *Questions of Psychology*, 1987, no. 2, pp. 99-103.
13. Mitina L. M., Mitin G. V., Anisimova O. A. The psychological resource of "involvement – engagement" in the personal and professional development of teachers as a means of preventing addictive behavior among students. *Perspectives of Science and Education*, 2025, no. 2, pp. 528–543. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.2.33>
14. Pyrsky A. M., Petrenko A. V. The authority of the teacher as the basis for the formation of pedagogically appropriate relationships between participants in the educational process. *Society: sociology, psychology, pedagogy*, 2016, no. 10.
15. Salmenkova, M. V. The authority of an employee of an educational institution as a condition for achieving modern educational benchmarks. *Bulletin of the University of the Russian Academy of Education*, 2023, no. 2, pp. 71-85.
16. Sarbalaeva A. D., Belyankina O. A. The influence of the style of pedagogical communication of the teacher on the effectiveness of students' educational activities. *Theory and practice of education in the modern world: Proc. X Int. scientific conf.* (Chita, April 2018), Chita: Young scientist Publishing House, 2018, pp. 92-95.
17. Sobkin V. S., Kalashnikova E. A. On the issue of pedagogical authority. *Social Psychology and Society*, 2016, vol. 7, no. 1, pp. 88-107.
18. Suslova E. A., Zatsepina E. A. The problem of forming the authority of a novice teacher. *Bulletin of Psychology and Pedagogy of Altai State University*, 2021, no. 4, pp. 159-168.
19. Sysoeva E. Yu., Korsun M. A. The authority of the teacher in the transforming Russian society. *Bulletin of OSU*, 2018, no. 5 (217), pp. 73-78.
20. Filippchenkova S.I., Evstifeeva E. A., Balakshina E.V., Antonovsky A.V. Psychological determinants of styles of pedagogical activity. *Bulletin of the Baltic State Academy of the Fishing Fleet: psychological and pedagogical sciences*, 2021, no. 3 (57), pp. 75-80.
21. Chebykin A. Ya. Teacher and emotional regulation of educational and cognitive activity of schoolchildren. *Questions of Psychology*, 1989, no. 6, pp. 42-49.
22. Chernoshtan, O. N. The Crisis of Teacher Authority in the Russian System of Secondary and Higher Education: monograph / O. N. Chernoshtan; Southern Federal University. Rostov-on-Don, Southern Federal University Publishing House, 2016, 98 p.
23. Aelterman N., Vansteenkiste M., Haerens L., Soenens B., Fontaine J.R., Reeve J. Toward an Integrative and Fine-Grained Insight in Motivating and Demotivating Teaching Styles: The Merits of a Circumplex Approach. *Journal of Educational Psychology*, 2019, vol. 111, no 3, pp. 497–521. <https://doi.org/10.1037/edu0000293>
24. Ching L. L. Roles and Functions of the Class Teacher // In: School Guidance and Counselling. Trends and Practices / Edited by Pattie Y. Y. Luk-Fong and Yuk Ching Lee-Man. 2013. Hong Kong: Hong Kong University Press: Cheer Shine Enterprise Co, pp. 155–174. DOI: 10.5790/hongkong/97898888083411.003.0008

25. Mazzetti G., Robledo E., Vignoli M., Topa G., Guglielmi D., & Schaufeli W.B. Work Engagement: A metaAnalysis Using the Job Demands-Resources Model. *Psychological Reports*, 2023, vol. 126 (3). pp. 1069-1107. DOI: 10.1177/003329412111051988
26. Özdilekler M. A., Altinay F., Altinay Z., Dagli G. An evaluation of class-teachers' roles in transferring values. *Quality & Quantity*, 2017, no. 52 (33), pp. 1-16.
27. Retnowati T. H., Mardapi D., Kartowagiran B., Hamdi S. A Model of Lecturer Performance Evaluation: Sustainable Lecturer Performance Mapping. *International Journal of Instruction*, 2021, vol. 14, no. 2, pp. 83-102.
28. Podgornik V., Vogrinc J. The Role of Headteachers, Teachers, and School Counselors in the System of Quality Assessment and Assurance of School Work. *SAGE Open*, 2017, vol. 7, no. 2.
29. Roorda D.L., Koomen H.M.Y., Spilt J.L., Oort F.J. The Influence of Affective Teacher-Student Relationships on Students' School Engagement and Achievement: A Meta-Analytic Approach. *Review of Educational Research*, 2011, vol. 81, no 4, pp. 493-529. <https://doi.org/10.3102/0034654311421793>
30. Vasilachi O. Rusnac T. The class-teacher in the educational process. *Univers pedagogic*, 2021, no. 2 (70), pp. 58-61.

Автор**Савченко Ирина Алексеевна**

(Россия, г. Москва)

Кандидат политических наук, доцент кафедры теории и практики управления

Московский государственный психолого-педагогический университет

E-mail: arin76@mail.ru

ORCID ID: 0000-0001-7607-4637

Author**Irina A. Savchenko**

(Russia, Moscow)

Cand. Sci. (Politics), Associate Professor of the Department of Theory and Practice of Management

Moscow State University of Psychology and Education

E-mail: arin76@mail.ru

ORCID ID: 0000-0001-7607-4637

Вклад автора**Савченко И. А.:** концептуализация, методология, формальный анализ, создание рукописи и её редактирование**Author contribution****Irina A. Savchenko:** Conceptualization, Methodology, Formal analysis, Writing - Review & Editing

© Савченко И. А., 2025

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов

© Irina A. Savchenko, 2025

The author declared no conflicts of interest